

УДК 37.064.2

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КАК ФАКТОР
УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ**

**RELATIONSHIPS OF STUDENTS AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT SAFETY
FACTOR PSYCHOLOGICAL**

©*Макарова М. В.*

*Московский государственный психолого-педагогический университет
г. Москва, Россия, arin76@mail.ru*

©*Makarova M.*

*Moscow State Psychological and Pedagogical University
Moscow, Russia, arin76@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы структуры управления психологической безопасностью, на примере образовательной организации ГБОУ «Школа №590». Рассматриваются структуры административного управления во взаимодействии с основными педагогическими подразделениями. Выявляется психологическая обстановка в классах средней школы. Проводится ее анализ. Разрабатываются дальнейшие рекомендации.

Abstract. This article deals with the psychological security of the management structure on the example of an educational organization State Budgeted Educational Organization School №590. We consider the administrative structure in conjunction with the basic teaching units. Psychological situation in high school classes is being detected and analyzed. Further recommendations are being developed.

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность, педагогика, опросник, структура управления психологической безопасностью.

Keywords: educational environment, psychological safety, pedagogy, questionnaire, structure of management of psychological safety.

Образование в нашей стране согласно существующим законодательным актам — это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства в целом. Главным учреждением является школа, где с первого класса детей учат грамоте и дают новые знания об окружающем мире.

Главными документами в сфере образования являются:

- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г.
- Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. С поправками от 21 июля 2014 г.
- ФЗ №273 «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.

В конвенции ООН раскрываются права ребенка на образование, а также положение о том, что государство должно предпринимать меры для обеспечения школьной дисциплины. Также государство должно оказывать содействие школе, чтобы в детях воспитать уважение друг к другу, а также устранить среди детей невежество и безграмотность, с помощью

предоставления информации в сфере научно–технических знаний и современных методов обучения [1].

В Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование, а также, что на конкурсной основе можно обучаться бесплатно в учреждениях высшего образования [2].

В ФЗ №273 «Об образовании», раскрываются основные понятия в сфере образования, полномочия органов государственной власти, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. Полностью описывается система образования, определены основы ее функционирования [3].

Отечественный журналист, писатель, историк, философ Н. И. Новиков первым из отечественных ученых применил термин «педагогика» для обозначения науки о воспитании. Он не только изучил зарубежных ученых, в теме образования и педагогики, но и сформулировал четкую позицию о цели педагогики как науки следующим образом: «образовывать детей счастливыми людьми и полезными гражданами» [8].

Но так, как цивилизация идет вперед, нельзя не отметить, что без обеспечения безопасности детей, они не смогут быть счастливыми.

Актуальность исследования заключается в том, что для того, чтобы сделать детей счастливыми и полезными для государства, мы должны их научить быть толерантными друг к другу. Только когда дети будут в безопасной образовательной среде, смогут более уважительно относиться друг к другу, можно будет минимизировать риски неблагоприятных ситуаций в учреждении.

Для этого необходимо исследовать сферу безопасности в образовательной среде.

По мнению В. А. Ясвина, образовательная среда определяется как система условий, влияющих на формирование личности, а также совокупности содержащихся в пространственно–предметном окружении возможностей для саморазвития учащихся [12].

Безопасность — сложное, многоплановое и многогранное социальное явление, со сложной структурой, которая отражает противоречивые интересы в отношениях различных социальных субъектов [9]. Термин безопасность встречается в федеральном законе от 5.03.1992 г. №2446-1 «О безопасности». Можно выделить определение термина безопасность: «Безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [4].

Несомненно, детей надо защищать не только от внешних, но и от внутренних угроз, не только на улице, но и дома, а прежде всего в образовательной среде. Остановимся на безопасности в образовательной среде.

Безопасность в образовательной среде делится на следующие элементы:

- комплексная безопасность;
- психологическая безопасность.

Но для чего мы должны защищать психологически детей? Во-первых, в современном мире, наряду с многонациональностью нашей стран, остро встает вопрос минимизации межличностных конфликтов. Во-вторых, в связи с межличностными конфликтами, у молодого поколения проявляется экстремистское поведение. И наконец, в третьих, к сожалению, никто не застрахован от насилия. Если мы привыкли слышать о насилии только в физической форме, как нанесение вреда здоровью человека, то существует еще и психологическая форма насилия. К ним, в частности, может относиться трудная психологическая обстановка в классе.

Теперь перейдем к раскрытию понятия психологическая безопасность. Данное понятие можно определить как переживание личностью психологического комфорта, выражающееся в осознании собственного статуса, чувства собственного достоинства и их

неприкосновенности, а также в эмоциональном принятии себя [6].

Холуева К. А. и Мухарлямова А. Ю. определяют психологическую безопасность, как состояние сохранности психики, поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами. Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой. В широком смысле слова психологическая безопасность означает осознанное, рефлексивное и действенное отношение человека к условиям жизни, как обеспечивающим его душевное равновесие и развитие [7].

Цель данного исследования заключается в выявлении конфликтной обстановки в образовательной организации, в 8-х и 9-х классах, необходимо определить в данных классах уровень психологической комфортности.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- изучить понятие, сущность и содержание безопасности образовательного учреждения;
- определить структуру управления психологической безопасностью (на примере «Школа №590»);
- провести опрос по выявлению психологических факторов в ГБОУ «Школа №590»;
- дать рекомендации по усовершенствованию системы управления комфортностью и психологической безопасностью в образовательной среде данной организации.

После постановки задач, рассмотрим структуру образовательного учреждения по управлению психологической безопасностью. При этом отметим, что управление образовательной организацией призвано обеспечивать целенаправленность и организованность процессов в управляемом объекте [10].

В основе всей структуры стоит администрация. Членами администрации являются: директор, заместитель по ресурсам, заместители директора по учебной и воспитательной работе.

Подчиняющиеся администрации являются следующие подразделения, которые тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы эффективно обеспечивать психологическую безопасность в образовательном пространстве.

Во-первых, учебное подразделение, которым заведуют заместители директора по учебной работе. В их компетенцию входит составление расписания на учебный год, организация внутренних тестирований и диагностик для учащихся, организация олимпиад или подача заявок учащихся на внешние олимпиады и т. д.

Во-вторых, воспитательное подразделение, которым заведует заместитель директора по воспитательной работе. В его компетенцию входит вовлечение школьников во внеучебные мероприятия, организация школьных мероприятий или выдвижение учащихся на внешние внеучебные мероприятия или конкурсы, а также сопровождение детей состоящих на внутришкольном учете (совместно с социальной психолого–педагогической службой) [8].

В-третьих социально–психолого–педагогическая служба, которой заведует руководитель данной службы. В его компетенцию входят следующие службы: социальная, психологическая, логопедическая, а также психолого–педагогический консилиум.

В-четвертых — это обязательное подразделение комплексной безопасности, которым заведует заместитель директора по комплексной безопасности. В его компетенцию входит обеспечение безопасности в таких сферах как: ГО, ЧС, пожарная безопасность, ведомственный и вневедомственный контроль, а также профилактика наркомании,

алкоголизма и курения, и предупреждение ксенофобии, экстремизма и национализма.

И наконец, в пятых — это подразделение родительского комитета. В их компетенцию входит принятие локальных актов, а также помощь классным руководителям в организации классных и школьных мероприятий.

В основе психологической безопасности классов школы лежит система межличностного взаимодействия участников образовательного процесса, мотивации педагогов в ведении образовательного процесса, эмоциональной вовлеченности, профессионализма и стремления в достижении максимального результата, что непосредственно влияет на включение педагога и учащегося в психологию образовательного процесса [11].

Для того чтобы определить насколько участники образовательного процесса знакомы с понятием взаимоотношение, нами был проведен опрос среди учащихся 8-х и 9-х классов ГБОУ «Школа №590». Всего опрошенных было 58 человек. Анализируя полученный результат, нами было выявлено, что в классах имеются скрытые конфликты (Рисунок 3). А также следующие показатели:

Первым вопросом мы хотели выявить, на сколько процентов учащиеся не безразлично относятся к своим товарищам по классу, а именно всех ли они знают в своем классе. Большинство учащихся 79% утверждают, что знают всех своих одноклассников, 12% говорят, что не знают, а 9% считают, что необязательно знать всех своих одноклассников.

Следующим вопросом было: «Какие отношения у тебя складываются в классе с одноклассниками?». Немалый процент учащихся 47% ответили, что отношения с одноклассниками являются дружескими, 29% ответили, что отношения приятельские, 10% ответили, что никакие отношения не складываются, 9% ответили «другое», а также 5% ответили, что отношения пользовательские.

Рисунок 1. Какие отношения складываются у тебя в классе с одноклассниками?

На выявление взаимоотношений в классе был задан учащимся вопрос: «Ты со всеми в своем классе дружишь?». По мнению 38% учащихся они дружат со всеми одинаково, 31% ответили, что некоторые парни/девушки их бесят, а с остальными дружат. А также 19% ответили, что дружат больше с парнями, 7% ответили, что дружат больше с девушками, а также 5% ответили, что у них вообще не имеется друзей.

Для разрядки обстановки был задан вопрос: «Тебе кто-нибудь нравится в твоём классе?». Большинство учащихся, а именно 53% ответили, что в классе никто не нравится, 17% выбрали юмористический вариант ответа, 16% ответили, что встречаются с кем-то из класса, а также 14% учащихся ответили, что тайно влюблены в кого-то из одноклассников.

Рисунок 2 Тебе кто-нибудь нравится в твоём классе?

По мнению обучающихся, а именно 67% отмечают, что у них имеются общие увлечения с одноклассниками (в раскрытии вопроса большинство ответили, что это музыка, футбол, игры в виртуальном мире и предмет биология, который у 9-го класса является профильным). А также 17% ответили, что затрудняются ответить и 16% ответили, что у них не имеется одинаковых увлечений с одноклассниками.

При постановке вопроса на дружеские отношения «Часто ли ты гуляешь с одноклассниками?» мнения разделились практически поровну. 36% обучающихся ответили, что часто гуляют с одноклассниками, 33% ответили, что иногда гуляют, а также 31% учащихся ответили, что не часто гуляют со своими одноклассниками.

Также были заданы вопросы на сплоченность в классе: «Помогают ли тебе одноклассники?» и «Помогаешь ли ты своим одноклассникам?». Большая часть обучающихся — 52%, ответили, что им помогают, и они помогают своим одноклассникам. По мнению 35% обучающихся сами помогают часто и им помогают часто. Однако есть 7%, которые считают, что им никогда не помогают, и они никому не помогают.

На вопрос «Планируешь ли ты общаться со своими одноклассниками?» 46% обучающихся ответили, что планируют общаться со своими одноклассниками после окончания школы, 28% ответили, что возможно продолжат после окончания школы. А также 17% ответили, что не будут общаться с одноклассниками после окончания школы и 9% ответили, что не знают, будут ли они общаться с одноклассниками после окончания школы.

В заключении, мы решили выявить скрытые конфликты, путем постановки вопроса: «Обижают ли тебя одноклассники?». Большинство обучающихся, а именно 48%, ответили, что их никогда не обижают в классе одноклассники. Однако существуют и 19% обучающихся, которые считают, что иногда их обижают одноклассники, 17% ответили, что их редко обижают. А также 16% ответили, что их часто обижают одноклассники.

Рисунок 3. Обижают ли тебя одноклассники?

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обстановка в классах средней школы складывается достаточно благоприятно. Это отражает процесс работы. Однако существуют моменты, требующие дополнительной помощи, а также продолжения системной работы.

Несомненно, помимо взаимоотношений обучающихся, существуют и другие факторы управления безопасностью образовательной среды. Такие как: родители и взаимоотношения в семье, учителя и взаимоотношения с ними и конечно же обстановка с внешним миром. Основываясь на собственных наблюдениях, а также на данных многочисленных исследований [5, 6, 11], мы можем предположить, что в образовательной среде возникают сложности в коммуникации между учащимися и учителями–предметниками. А также с помощью метода беседы с учащимися 8-х классов, мы можем предположить, что нередко возникают сложности во взаимопонимании и коммуникации между учащимися и их родителями.

В связи с этим можно сделать вывод, что учащимся образовательной организации необходима психологическая помощь и поддержка для улучшения ситуации. Но, к сожалению, мы можем наблюдать, что в данной общеразовательной школе ощущается нехватка сотрудников в социально–психологической службе.

Проанализировав полученные результаты и вывод, мы можем дать следующие рекомендации руководителю образовательной организации:

–классным руководителям на классных часах проводить подобные опросы с периодичностью не менее одного раза в четверть (триместр) для выявления взаимоотношений между обучающимися в классе;

–разработать инструментарий (анкету или бланк интервью) для проведения опроса по выявлению сложности в коммуникациях между обучающимися и учителями, обучающимися и их родителями и проводить его не менее одного раза в четверть / триместр.

–для выявления основных проблем во взаимоотношениях между обучающимися проводить беседы, а также привлекать психолога школы;

–со стороны социально–психологической службы проводить консультативную и тренинговую работу, направленную на обеспечение психологической безопасности

образовательной среды;

–для разрешения конфликтных ситуаций использовать восстановительный подход и методы медиации;

–расширить штат социально–психологической службы.

Данные опроса и разработанные рекомендации можно использовать руководителям образовательных организаций города Москвы, чтобы выявить обстановку в области психологической безопасности, а также провести профилактические занятия для локализации конфликтных ситуаций.

Список литературы:

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г.
2. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. С поправками от 21 июля 2014г
3. ФЗ №273 «Об образовании» от 29 декабря 2012 г
4. ФЗ №2446-I «О безопасности» от 5.03.1992 г.
5. Николаева А. А. Факторный анализ признаков социальной активности современного студенчества как показатель конфликтологической компетентности // Актуальные вопросы кадрового и образовательного менеджмента: сборник научных статей / отв. ред. Н. В. Соловова. Самара: Изд-во Самарский университет, 2015. С. 30-38.
6. Николаева А. А., Караханян К. Г. Инновации в образовании: развитие, деятельность, мышление // Образование в современном мире: инновационные стратегии: сборник научных статей. Самара: Изд-во Самарский университет, 2016. С. 39-48.
7. Николаева А. А., Фролова Н. А. Социальные технологии формирования молодежной активности в современном российском обществе//Образование и общество. 2012. №3. С. 51.
8. Новиков Н. И. Избр. пед. соч. М., 1959.
9. Холуева К. А., Мухарлямова А. Ю. Психологическая безопасность образовательной среды. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnoy-sredy> (дата обращения: 19.09.2017)
10. Савченко И. А., Варакина А. В. Актуальные проблемы управления развитием образовательной организации // Экономика и предпринимательство. 2017. №1. С. 1034-1036.
11. Савченко И. А., Кайманакова О. Б., Кожемяко О. С. Технология управления конфликтами в современной организации // Экономика и предпринимательство. 2016. №2 (ч.1). С. 796-802.
12. Ясвин В. А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001.

References:

1. Konventsiiya OON «O pravakh rebenka» ot 20 noyabrya 1989 g.
2. Konstitutsiya RF ot 12 dekabrya 1993 g. S popravkami ot 21 iyulya 2014g
3. FZ №273 «Ob obrazovanii» ot 29 dekabrya 2012 g
4. FZ №2446-I «O bezopasnosti» ot 5.03.1992 g.
5. Nikolaeva A. A. Faktorny analiz priznakov sotsialnoi aktivnosti sovremennogo studenchestva kak pokazatel konfliktologicheskoi kompetentnosti // Aktual'nye voprosy kadrovogo i obrazovatel'nogo menedzhmenta: sbornik nauchnykh statei / отв. red. N. V. Solovova. Samara: Izd-vo Samarskii universitet, 2015. S. 30-38.
6. Nikolaeva A. A., Karakhanyan K. G. Innovatsii v obrazovanii: razvitie, deyatel'nost', myshlenie // Obrazovanie v sovremennom mire: innovatsionnye strategii: sbornik nauchnykh statei. Samara: Izd-vo Samarskii universitet, 2016. S. 39-48.

7. Nikolaeva A. A., Frolova N. A. Sotsial'nye tekhnologii formirovaniya molodezhnoi aktivnosti v sovremennom rossiiskom obshchestve//Образование i obshchestvo. 2012. №3. S. 51.
8. Novikov N. I. Izbr. ped. soch. M., 1959.
9. Kholueva K. A., Mukharlyamova A. Yu. Psikhologicheskaya bezopasnost' obrazovatel'noi sredy. Rezhim dostupa: <http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnoy-sredy> (data obrashcheniya: 19.09.2017)
10. Savchenko I. A., Varavkina A. V. Aktual'nye problemy upravleniya razvitiem obrazovatel'noi organizatsii // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2017. №1. S. 1034-1036.
11. Savchenko I. A., Kaimanakova O. B., Kozhemyako O. S. Tekhnologiya upravleniya konfliktami v sovremennoi organizatsii // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2016. №2 (ch.1). S. 796-802.
12. Yasvin V. A. Obrazovatel'naya sreda ot modelirovaniya k proektirovaniyu. M.: Smysl, 2001.

*Работа поступила
в редакцию 22.09.2017 г.*

*Принята к публикации
25.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Макарова М. В. Взаимоотношения между обучающимися как фактор управления психологической безопасностью образовательной среды // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 376-383. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/makarova> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Makarova, M. (2017). Relationships of students as educational environment safety factor psychological. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 376-383